

MORTALIDADE INFANTIL NA REGIÃO NORTE: UM ESTUDO DE TENDÊNCIAS E DETERMINANTES (2013 - 2023)

Hiroshi Alves Uchikado - Universidade Federal do Norte do Tocantins - hiroshi.uchikado@ufnt.edu.br

Jadeir Elias dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jadeirsantos.uff@gmail.com

Natália Oliveira Rodrigues Ferreira - Universidade Federal Do Norte do Tocantins - nataliaoliveiraufnt@gmail.com

Philipe Ferreira Bastos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - philipe.bastos@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil é um dos principais desafios de saúde pública no mundo. Suas principais causas estão relacionadas à prematuridade, ao baixo peso ao nascer, aos fatores de risco maternos, às malformações congênitas e à asfixia perinatal, que estão fortemente relacionados à baixa qualidade da assistência prestada durante o pré-natal e o parto, sendo muitas dessas causas, consideradas evitáveis. A taxa de mortalidade infantil é um indicador sensível para avaliar a qualidade de vida, o desenvolvimento socioeconômico e o acesso da população aos serviços de saúde. **OBJETIVOS:** Analisar o número de nascidos vivos, número de óbitos em crianças menores de 1 ano e a taxa de mortalidade no Brasil, de forma comparativa entre as regiões Norte e Sudeste. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo ecológico, observacional, retrospectivo, do tipo exploratório-descritivo, de casos notificados de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade e de nascidos vivos no Brasil, que foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período entre 2013 e 2023. Foram excluídos os registros de casos cuja localidade de residência não pôde ser identificada, bem como registros incompletos. A taxa de mortalidade infantil foi calculada a partir da divisão entre o número de óbitos infantis (menores de 1 ano) e o número de nascidos vivos no período estudado. O resultado dessa divisão foi multiplicado por 1.000 para obter a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. **RESULTADOS:** A análise dos dados coletados revela diferenças significativas nas taxas de mortalidade infantil entre as regiões Norte e Sudeste do Brasil. Durante o período analisado, o número total de nascidos vivos no Brasil foi de 30.983.111, e o número de óbitos em crianças menores de 1 ano foi de 386.198. Quando comparado por região, a região Norte apresentou 3.393.362 nascidos vivos 52.244 óbitos em menores de 1 ano e com uma taxa de mortalidade infantil de 15,38. Em contraste, a região Sudeste registrou 12.064.116 nascidos vivos, 137.701 óbitos em crianças menores de 1 ano, e taxa de mortalidade infantil de 11,41. **CONCLUSÃO:** A análise da mortalidade infantil revelou discrepâncias significativas considerando as regiões Norte e Sudeste que refletem as desigualdades socioeconômicas e de acesso a serviços de saúde, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas que melhorem a infraestrutura e o atendimento nas regiões mais vulneráveis, visando à redução dessas disparidades.

Palavras-chave: Estatísticas vitais, Mortalidade infantil, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS:

GONÇALVES, Heloísa Rodrigues et al. Pesquisa Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascido. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 30, supl. 1, p. 1-13, ago. 2014. DOI: 10.1590/0102-311X00133213.

GUINSBURG, Ruth. Redução da mortalidade neonatal: um desafio atual na agenda de saúde global e nacional. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, São Paulo, v. 27, n. 6, p. 389-392, jun. 2005. DOI: 10.1590/S0100-72032005000600002.

SILVA, Lilian Andrade da et al. Mortalidade neonatal precoce e tardia: causas evitáveis e tendências nas regiões brasileiras. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 36, p. e2023AO02322, 2023. DOI: 10.37689/acta-ape/2023AO02322.

SILVA, Zilda Pereira da et al. Morte neonatal precoce segundo complexidade hospitalar e rede SUS e não-SUS na Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 1-13, jan. 2010. DOI: 10.1590/S0102-311X2010000100013.